

Temat pracy:

Aproksymatywność tekstu autobiograficznego. Rozważania nad spektrum obszarowym egodokumentów – od herstorii, przez literaturę, po tekst kulturowy

Tytuł pracy doktorskiej:

„Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek)¹”

Rozpoczynając seminarium „Wyobraźnia (poruszona) filologią – hipotetyczne, aproksymatywne, intersubiektywne” podjęłam próbę konfrontacji pojęć wskazanych w jego temacie. Mogę – paradoksalnie – z pewnością uznać, że najbliższe mojemu przedmiotowi badań stało się to, co aproksymatywne. Idąc za definicją słownikową – „ujęcie czegoś w sposób niezupełnie ścisły” – określam punkt wyjścia do rozważań o niejednoznacznej naturze definicyjnej, jaką reprezentują teksty autobiograficzne kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek) w aspekcie korelacji pamięci kulturowej i serbskiego dyskursu emancypacyjnego. Aproksymatywność tekstów autobiograficznych w moim rozumieniu i wskazanych ramach interpretacyjnych sytuuje się na dość szerokim spektrum pojęciowym – od herstorii, przez literaturę, po tekst kulturowy. Ten ostatni element uwzględniłam dopiero wraz z seminarium, dlatego też wymaga on jeszcze dokładniejszego rozpoznania i oceny przystawalności do przedmiotu badań. W dotychczasowym rekonesansie mogę stwierdzić, że upatruję w teorii tekstu kultury wiele punktów, które byłyby użyteczne dla moich badań; część z nich jednak wydaje się nieprzystająca.

Aproksymatywność egodokumentów jest już związana z definicją filologii podaną jeszcze przy okazji pierwszych zajęć:

wspólnota dyscyplin humanistycznych, badających historię i tłumaczących istotę kultury duchowej ludzkości za pomocą wspólnoty językowej i stylistycznej tekstów pisanych. Tekst w całokształcie swoich aspektów wewnętrznych i powiązań zewnętrznych stanowi tę wyjściową realność, która dana jest filologii i istotna dla niej. (...) Należy do niej cały świat człowieka, ale świat zorganizowany wokół tekstu i oglądany poprzez tekst. W ten sposób **struktura wewnętrzna filologii od początku okazuje się dwubiegunowa**. Na jednym biegunie – najskromniejsza służba « przy » tekście, obcowanie z nim sam na sam, uważne nachylenie się nad tekstem, rozpatrywanie tekstu z najbliższego dystansu, nie zezwalające na odejście od jego konkretności; na drugim biegunie – uniwersalność, której granic niepodobna z góry ustalić.

Dotykają one – egodokumenty – tych właśnie obszarów i istoty kultury duchowej w sposób bardzo osobisty, niekiedy wręcz intymny. Badane przez mnie teksty autobiograficzne przyjmują

¹ Praca jest realizowana w ramach projektu Preludium Bis 2 (Narodowe Centrum Nauki) 2020/39/O/HS2/02719, pt. *Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek)*, którego kierowniczką jest prof. dr hab. Magdalena Koch.

różne formy. Znaczna ich część odarta jest ze szczególnych zabiegów, mających na celu estetykę artystyczną literatury. Dominują w nich sprawozdawczość z dnia codziennego, zakulisowy rejestr wydarzeń historycznych, przemian społecznych, czy autoterapeutyczne wyznania. A jednak poza tą relacją świadkini (autorki), czy intymnością wyznania, rysuje się cały „świat zorganizowany wokół tekstu”. Nośnik tekstu pisanego jest furtką do świata każdej autorki, a czytając każdy kolejny świat – możemy dostrzec herstoryczne uniwersum światów przenikających się.

W swojej pracy zajmuję się egodokumentami: dziennikami, pamiętnikami, memuarami i autobiografiami z całego życia, jak i jego fragmentów, serbskich literatek, działaczek humanitarnych, artystek, nauczycielek, publicystek, pielęgniarek. I chociaż niektóre z nich były pisane z myślą o publikacji (jeden nawet został opublikowany za życia autorki), to nie są to teksty artystyczne, nie ma w nich uniwersalnych tropów poetyckich i też nie tego w nich szukam. Język w większości tych tekstów jest bardzo konkretny, często wyrażający silne emocje, autorki nie tworzą wysublimowanych stylizacji językowych, aby nadać samemu tekstowi bardziej artystyczny wymiar. Natomiast wysuwają się na pierwszy plan aspekty wyznania i świadectwa², które wpisują się w dyskurs emancypacyjny, jako model odczytania, dekodowania. **Teksty same w sobie stanowią manifest obecności tych kobiet w kulturze, są bardziej upomnieniem się o uznanie własnej pracy kulturotwórczej niż dziełem literackim samym w sobie.**

To co je łączy, to wejrzenie w strefy życia prywatnego i publicznego autorek jednocześnie; wyznanie i świadectwo wiążą się z tym co bardziej intymne, a jednocześnie z tym, co w sposób nieoczywisty stoi za strukturami kulturowymi. **Tekst jest tutaj medium do kondycji kobiety jako twórczyni i wszystkich towarzyszących temu kontekstów i zbliżeń, na te momenty, o których sama zdecydowała napisać.** W tym sensie jest on, tekst, wyjściowy dla badania ścieżek emancypacyjnych autorek jako aktywnych uczestniczek kultury serbskiej, których działalność w oficjalnych rejestrach – a w konsekwencji w pamięci kulturowej – pozostaje pomijana. W opozycji do jednej kanonicznej narracji stoi wiele innych herstorii, stanowiących materiał dla przeciw-pamięci, która dopuszcza nieporządek, niechronologiczność, nielinearność; wydobywa na plan pierwszy związki ciała, władzy i wiedzy. Prowadzi ono do **pozakanonicznego uniwersum/pluriwersum sprawczości kobiet**, które można śledzić dzięki tworzonej przez nie sieci wzajemnych powiązań, odwołań, czy

² Odnoszę się tu do koncepcji trójkąta autobiograficznego Małgorzaty Czerwińskiej: wyznanie, świadectwo, wyzwanie.

wspólnej pracy, co uwidacznia się po lekturze tekstów różnych autorek. Rozwinięcie tych punktów – ciała, władzy, wiedzy w dyskursie emancypacyjnym – dominujących nad losem twórczyni, myślę, że mogę uznać za wyłaniający się model tekstu kultury, ponieważ stanowią one wspólny, determinujący i ponadczasowy (w konfrontacji z odbiorcą tekstów w czasie innym niż ich powstanie) mianownik tych wszystkich tekstów.

Sądzę, że zaproponowane pojęcie tekstu kultury w opracowaniu Stefana Żółkiewskiego³ może okazać się pomocne w ujęciu zjawiska serbskich tekstów autobiograficznych i tego, co uważa ich lektura niesie za sobą. Zastrzec muszę, że trudno mi przełożyć koncepcję Żółkiewskiego w całej jej rozpiętości, z tego względu, iż moje dotychczasowe rozpoznanie jej to zaledwie rekonesans. Niemniej, na skromnej podstawie, jaką na razie operuję, mogę nieśmiało uznać koncepcję tekstu kultury za dobry trop. Przynosi ona bowiem również aproksymatywne ujęcie egodokumentów, a jednocześnie jest jakby rozszerzeniem diachronicznego badania tekstu pisanego.

Chciałabym uniknąć przytaczania rozległych rozważań teoretycznych. Odniosę się do tych stwierdzeń Stefana Żółkiewskiego, które okazały się dla mnie jakimś bodźcem lub inspiracją. „Pojęcie tekstu kultury jest nam istotnie pomocne przy wyróżnianiu poszczególnych **odrębnych zjawisk kultury**, czyli przedmiotów semiotycznych”⁴. Choć to stwierdzenie wydaje się banalne w swojej prostocie, w istocie odzwierciedla kierunek moich badań. Dążę bowiem do nakreślenia pewnego zjawiska kultury, jakim jest herstoryczne samostanowienie serbskich twórczyń; dyskurs emancypacyjny jest ramowym warunkowaniem się tego samostanowienia, a pamięć kulturowa stanowi przestrzeń, która wymaga zmiany poprzez ten dyskurs.

Schemat analizy semiotycznej, w każdym jej aspekcie (składniowej, semantycznej i pragmatycznej) wymaga ode mnie jeszcze rozpracowania. Niemniej ogólne stwierdzenia Żółkiewskiego podpowiadają, że wstępnie taka analiza na egodokumentach jest możliwa. Najpierw – aspekt składniowy, który „dotyczy reguł (nakazów i zakazów) uporządkowania znaków we wzajemnych związkach i następstwach, aspekt semantyczny – porównania danego porządku znakowego (języka mówiąc metaforycznie) z jakimś drugim językiem w celu **wydobycia zasad wyróżniających analizowany system**”⁵. Jeśli dobrze rozumiem, mogę to przełożyć na porównanie korpusu egodokumentów i tu egodokument może stanowić

³ S. Żółkiewski, *Teksty kultury. Studia*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

⁴ Ibidem, s. 28.

⁵ Ibidem, s. 29.

„język”/porządek znakowy dla modelu herstorycznego samostanowienia. I wreszcie następuje aspekt pragmatyczny analizy, który „ustala stosunek nadawcy i odbiorcy, zawsze poza tekstem istniejących, do znaków i ich systemu realizowanego w tekście”⁶. Ten aspekt byłby więc pomocny w najbardziej oddalonym od samego tekstu poziomie, a więc umiejscowieniu tychże egodokumentów w pamięci kulturowej. Bowiem „sytuacja [komunikacyjna jest – NP] inna dla nadawcy, inna dla odbiorcy, inna w różnych momentach czasu i miejsca. Historycznie zmienna, przynajmniej dla odbiorcy” decyduje o „reakcji ustalającej stosunek nadawcy i odbiorcy do znaków i przeto tekstu”⁷. Niezwykle istotnym elementem jest dla mnie to, jak funkcjonowała kulturotwórcza działalność autorek egodokumentów w czasie ich aktywności (XIX-XX wiek), a jednocześnie to, jak zapis wyznania i świadectwa o kulisach tejże działalności sytuuje się obecnie w pamięci kulturowej. Recepcja „wtedy” a recepcja „teraz” obejmuje odmienną już sytuację komunikacyjną między autorkami i ich tekstami kultury a uczestnikami kultury serbskiej. Jak wskazuje Żółkiewski, „na sytuację komunikacyjną składają się cechy formacji społecznej, w której dany tekst komunikacyjnie funkcjonuje. Przymusy kulturowe⁸, tradycje, właściwe danej komunikacji społecznej wymagają badań empirycznych, historycznych”⁹. Aby więc uchwycić funkcje gatunkowe badanych egodokumentów, „trzeba za Tynianowem badać nie teksty same w sobie, ale w konkretnych, historycznych i społecznych procesach komunikacyjnych”¹⁰ [co ten egodokument miał w tamym czasie przekazać i komu]. Tutaj więc dostrzegam osadzenie egodokumentów jako tekstów kultury: w procesie społecznego i kulturowego wykluczania kobiet ze strefy publicznego tworzenia jako autorek, zabierania głosu i samostanowienia. Sądzę, że trzeba też w tym kontekście podkreślić zaistnienie w egodokumentach paktu autobiograficznego (nawiązanie komunikacji z „Innym”, tj. odbiorcą poza uniwersum autorki) i wyrażoną wolę publikacji (która zakłada chęć tejże komunikacji). Jak wyjaśnia bowiem Wiktoria Durkalewicz, badając rozumienie tekstów kultury według Władysława Panasa:

Podmiotowy wymiar funkcjonowania systemów semiotycznych w ujęciu badaczy z Moskwy i Tartu cechuje także kulturę, w całości, pojmowaną jako złożony mechanizm przekazywania, przechowywania oraz tworzenia nowych sensów, tekstów. Jej rozwój, podobnie jak akt twórczej świadomości, jest aktem wymiany i stale przewiduje „Innego” („drugiego”), którego

⁶ Ibidem, s. 29.

⁷ Ibidem, s. 29.

⁸ Niesamowicie przemawia do mnie ten termin. Nie wiem jeszcze, czy ma teoretyczne rozwinięcie, ale zdecydowanie będę chciała go wykorzystać.

⁹ S. Żółkiewski, *Teksty kultury..*, op. cit. s. 30.

¹⁰ Ibidem, s. 30.

niezbędność przejawia się, między innymi, w stałym tworzeniu przez kulturę, jego obrazu jako nosiciela innej świadomości, odmiennie kodującego świat oraz teksty¹¹.

Będzie to też istotny punkt odniesienia dla mnie w badaniu egodokumentów, jako tekstów kultury, w osadzeniu w pamięci kulturowej.

Tymczasem wyzwaniem wydaje się samo dekodowanie tekstu, „które zawsze jest nie prostym przekazem komunikatu, ale przekładem z języka «mego» na język «twój»”¹², język Innego. Czy jest możliwe przełożenie „zahibernowanego” potencjału tekstów autobiograficznych na dzisiejszy tekst kultury? Problematyczne w procesie komunikacyjnym wydaje mi się nie tyle samo odczytanie znakowe, co jego rozpoznanie przez szersze grono odbiorców¹³.

Analiza tekstu kultury jest początkiem badań zjawisk kultury, czyli przedmiotów semiotycznych. Nazywamy tak składniki kultury, żeby podkreślić ich charakter znakowy i przeto ich najpierw dostępną obserwatorowi funkcję semiotyczną. Te przedmioty jako teksty znaczą, mogą być dekodowane, odczytane, **mogą służyć komunikacji**, w rezultacie negatywnej entropii są zrozumiałe, **uczestniczą w komunikacji społecznej**¹⁴.

Cechy modelu opartego na herstorycznym, emancypacyjnym zaznaczeniu swojej obecności w kulturze odczytała chociażby Stanisława Barać w swojej pracy *Feministička kontrajavnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941 (Feministyczne kontrapubliczne. Gatunek portretu kobiecego¹⁵ w serbskich czasopismach 1920-1941)* czy Magdalena Koch, omawiając serbski esej feministyczny i definiując pojęcie izochimen, jako sposobu odczytania eseistycznej twórczości Serbek¹⁶. Na tej podstawie sądzę, że jest możliwe odczytanie (dekodowanie) egodokumentów serbskich autorek i uznanie tych tekstów za teksty kultury. Z perspektywy czasu (repcji „teraz”) można dostrzec model dekodowania w dyskursie emancypacyjnym i w tym, co egodokumenty mają w sobie subwersywnego wobec patriarchalnych oczekiwań kulturowych – intymnego obnażania kondycji duchowej (autobiograficzne wyznanie),

¹¹ W. Durkalewicz, „Podstawą obcowania jest pamięć”. Władysława Panasa semiotyczna wizja kultury wobec koncepcji Jurija Lotmana, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, Tom LX, zeszyt 1, 2012, s. 183.

¹² S. Żółkiewski, *Teksty kultury...*, op. cit., s. 30.

¹³ Tutaj odnoszę się też do rozumienia dokumentu osobistego (jako synonim dla egodokumentu) według definicji Romana Zimanda. Według badacza tekst autobiograficzny staje się literackim w procesie funkcjonowania w obiegu czytelniczym (M. Czermińska, *Badania nad prozą niefikcyjną – sukcesy, pułapki, osobliwości* [w:] *Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995*, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s. 438). Automatycznie więc ta powszechnie uznana definicja wyklucza (już wtórnie) dokumenty osobiste kobiet, wcześniej wykluczonych z możliwości uczestnictwa w kulturze na równych prawach co mężczyźni.

¹⁴ S. Żółkiewski, *Teksty kultury...*, op. cit., s. 31.

¹⁵ „Нови жанр генерисале су промене у структури српске/југословенске грађанске јавности, тј. појава феминистичке контрајавности, што је теза која је проистекла из проучавања статуса жанра портрета и женске периодике”, „Нову гајатек wygenerowały zmiany w strukturze serbskiej/jugosłowiańskiej mieszczańskiej strefy publicznej, tj. zjawisko feministycznego kontrapublicznego, co jest teza, która wyniknęła z analizy statusu kobiecego portretu i czasopism kobiecych”, S. Barać, *Feministička kontrajavnost...*, op. cit., s. 16.

¹⁶ M. Koch, *Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX-XX wiek)*, Poznań 2019.

poszukiwania uznania samoświadomości, sprawczości i niezależności, tej intelektualnej i cielesnej (autobiograficzne wyzwanie) oraz zapisania własnych, historycznych kart udziału w procesach kulturowych (autobiograficzne świadectwo).

Czy kodem w powyższym modelu może być powtarzające się doświadczenie Serbek, spisane w egodokumentach, mimo dystansu między momentem powstania tekstów a ich możliwą recepcją współcześnie? Odpowiedź znalazłam w opracowaniu Durkalewicz i jej rozumieniu funkcji pamięci w tekście kultury: „teksty kultury operują jednostkami semantycznymi, które przekraczają różne konteksty historyczne oraz są zdolne regenerować je, nawet wtedy, kiedy bywają włączone w konteksty zupełnie innej epoki”¹⁷ [w kontekście serbskim ma to o tyle dużo znaczenia, że serbska pamięć kulturowa jest mocno naznaczona semantyką narracji „wielkiej historii” (wojenna, nacjonalistyczna, patriarchalna, wielkoserbska) odnoszącą się do okresu, z którego pochodzą egodokumenty lub w których autorki były aktywne (czyli to „treści” ich działań zapisanych w egodokumentach)]. Mamy trzy momenty historyczne: 1. Działalność autorek, 2. Spisanie egodokumentów (czasem się pokrywa z pkt. 1.), 3. Współczesna recepcja]. Rysuje się zatem potencjalny schemat, przystawalny dla sytuacji omawianych egodokumentów. Teksty powstałe w XIX i XX w. operują takimi jednostkami semantycznymi, które dziś mogłyby z powodzeniem funkcjonować – zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i pamięciowym. Tworzoną przez Serbki „kulturę w całości, pojmowaną jako złożony mechanizm przekazywania, przechowywania oraz tworzenia nowych sensów, tekstów”¹⁸ nazywa już wspomniana Stanisława Barać: kontrapubliczną.

Wątek, który chciałabym tutaj tylko zaznaczyć, a rozwinąć już w samej pracy doktorskiej, to kwestia uchwycenia elementów: funkcji pamięci i funkcji komunikacji, jako funkcji tekstu kultury, oraz pamięci kulturowej. „Pamiętanie jest konstytutywnym elementem ‘semiotycznego mechanizmu kultury’, opisywanego przez semiotyków szkoły tartusko-moskiewskiej”¹⁹. Badając więc egodokumenty osadzone w dyskursie pamięciowym moim zdaniem nabierają one (kolejnych?) znamion tekstu kultury – tekstu, jako systemu semiotycznego, „w którym wyodrębnia się trzy aspekty (trzy wymiary funkcjonalne): 1. przekazywanie informacji (komunikacja), 2. wytwarzanie informacji (działalność intelektualna), 3. przechowywanie

¹⁷ W. Durkalewicz, „Podstawą obcowania jest...”, op. cit., s. 183.

¹⁸ Ibidem, s. 183.

¹⁹ A. Erll, *Kultura pamięci. Wprowadzenie*, red. n. M. Saryusz-Wolska, tłum. A. Teperak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29.

informacji (pamięć)²⁰. A ponieważ „kulturę rozumiemy tu jako nieodziedziczoną pamięć społeczeństwa”²¹ – analiza korelacji tych pojęć wokół przedmiotu serbskich tekstów emancypacyjnych kobiecego autorstwa wydaje się nieunikniona, co więcej – kluczowa.

Właściwie każdy ze zbadanych dotychczas przeze mnie egodokumentów otwiera furtkę do zjawisk kulturowych, które wytwarzały wokół siebie autorki. Delfa Ivanić (1881–1972), organizatorka stowarzyszenia humanitarnego Koło Sióstr Serbskich (Kolo srpskih sestara), w swoich wspomnieniach (*Uspomene*, 2015) daje szczególnie wnikliwe świadectwo uważnej obserwarki historii okresu wojen bałkańskich, pierwszej i drugiej wojny światowej (socjosemiotyka, semiotyka wojny – role kobiet w wojnach). Opisała prężnie zorganizowaną współpracę między kobietami, która wyrosła na poziom europejski. Organizacją kursów dla pielęgniarek, dla gospodyń domowych, doszktałaniem z podstaw pisania i czytania rzesz kobiet wykluczonych przez system państwowy, organizacją miejsca edukacji dla dziewcząt z rodzin robotniczych – budowała nowy filar serbskiego społeczeństwa. Jej wspomnienia i dorobek nadal pozostają jednak na uboczu pamięci kulturowej. Maga Magazinović (1882–1968), ikona i pionierka tańca współczesnego w Serbii, założycielka szkoły sztuk scenicznych (semiotyka teatru, tańca, muzyki), zrobiła dla serbskiej kultury krok milowy (w granicach państwa serbskiego nie miał swojej tradycji nawet balet klasyczny). W autobiografii (*Moj život*, 2000), skrupulatnie zredagowanej przez pięć innych kobiet (m.in. wnuczkę autorki, Rajnę), czytelnik odnajdzie obraz zupełnie innej Serbii niż tej, znanej z narracji wielkiej historii. To świat pełen pasji do sztuki, walkę o prawo do edukacji kobiet, nauk od europejskich i amerykańskich mistrzów teatru i tańca (m.in. Isadora i Elisabeth Duncan). Maga Magazinović dała podstawy dla sztuki scenicznej w Serbii, tworząc oryginalną fuzję, między tym co nowoczesne, a tym co rodzime (serbski folklor). Ostatni już przykład, to postać Jelicy Belović-Bernadżikowskiej (1870–1946), autorki kilkuset tekstów o różnorodnej tematyce: od rozprawy naukowej o psychologii dziecięcej, przez eseje, krytykę teatralną i artykuły prasowe, po teksty filozoficzne i literaturę piękną. Choć jej pochodzenie to istna mieszanka narodowościowa (matka Niemka, ojciec Czarnogórzec, a wychowana została w kulturze chorwackiej), to swoje – w mojej ocenie – najważniejsze dzieło, poświęciła kulturze serbskich kobiet. *Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas* (Serbka: jej życie i praca, jej kulturowy rozwój i jej twórczość ludowa do dziś, 1913), almanach zainicjowany i zredagowany przez Belović-Bernadżikowską, skupił na swoich kartach najważniejsze

²⁰ W. Durkalewicz, „Podstawą obcowania jest...”, op. cit., s. 182.

²¹ J.M. Łotman, B. Uspienski, *O semiotycznym mechanizmie kultury...* Za: A. Erll, *Kultura pamięci...*, op. cit., s.166.

twórczynie (w tym także Delfę Ivanić i Magę Magazinović) i był swoistą cezurą dla serbskiej kultury kobiecego autorstwa, zarówno z rejestru intelektualistek, jak i twórczyń ludowego rękodzieła (semiotyka folkloru). Niemniej, jej *Memuary* (*Memoari*, 2023) przynoszą zupełnie inną perspektywę na pracę twórczą kobiet na ziemiach chorwackich, bośniackich i serbskich, niż zapis panteonu osiągnięć intelektualnych. System męskiego protektoratu²² okazuje się być osią wszelkich doświadczeń uczennicy, młodej nauczycielki czy dojrzałej intelektualistki i literatki (semiotyka genderowa?). Same *Memuary* – pełne treści, które wielu współczesnym autorce osobom, mogłyby „zniszczyć pozycję”, pełne żalu i jednocześnie wprost wyrażonej nadziei, że te wspomnienia, jako zapis doświadczeń kobiety emancypującej się, przyniosą zmianę w kulturze, właśnie przede wszystkim na polu relacji między płciami – zostały zredagowane i wydane zaledwie sześć miesięcy temu. Od ich spisania minęło ponad sto lat. Podobny los zresztą spotkał i pozostałe teksty autobiograficzne, chociaż ich autorki włożyły wiele starań w przygotowanie swoich wspomnień dla odbiorcy. Powstaje więc szereg wątpliwości: Czy w momencie (s)pisania egodokumentów, były/stawały się one już tekstem kultury? Czy tekst kultury jest skończonym systemem semiotycznym, dopiero kiedy zaczyna funkcjonować – jak tekst literacki – w obiegu odbiorców? Czym jest egodokument, który nie został opublikowany we współczesnych sobie warunkach społecznych, w momencie historyczno-społecznym, w którym powstał? Czy taki egodokument można nazwać prototekstem kultury, czy może to już jest sprzeczne z jakąś regułą? Czy przywracając pamięci kulturowej tekst o takim ładunku znaczeniowym, stanie się on tekstem kultury, bez cienia aproksymatywności?

Literatura jest złożonym komunikatem semiotycznym, a „tekst artystyczny, będący największą wartością kulturową, przekazywanie której powinno być w najwyższym stopniu gwarantowane, okazuje się najmniej przystosowany do dalszej transmisji”²³, twierdzi Durkalewicz. Wskazuje na to wielość semiotyk, zaproponowana przez mnie przy wymienionych tytułach (semiotyka wojny, teatru, tańca, folkloru itd.). Myślę, że egodokumenty, które przytoczyłam, choć nie mogą być zapewne uznane w pełni za teksty artystyczne, w pewnym rozumieniu jednak są tekstami literackimi, a być może – jak mam nadzieję udało mi się wstępnie wykazać – także tekstami kultury.

²² O tym zjawisku kulturowym powstał artykuł, który zgłosiłam (luty 2024) do Poznańskich Studiów Sławistycznych, pt. *Nauczycielka między centrum a peryferiami. Jelicy Belović-Bernadzikovskiej droga do emancypacji w Memuarach*. Lekturą *Memuarów* do jego powstania był jeszcze oryginalny rękopis.

²³ W. Durkalewicz, „*Podstawą obcowania jest...*”, op. cit., s. 182.

Niewątpliwie są w tym tekście pewne błędy. Być może powyższa konstrukcja moich dociekań jest jeszcze nieklarowna i dość chybotliwa, by mogła się obronić. Nie wszystkie aspekty czy funkcje odczytania tekstu literackiego jako kulturowego były dla mnie (jeszcze) wystarczająco rozpoznane w teorii. Powyższy szkic to jedynie forma rozważań nad aproksymatywnością odczytania badanych tekstów autobiograficznych w serbskiej pamięci kulturowej. Nadal pozostaje wiele pytań, na które – mam nadzieję – uda mi się w kolejnych tygodniach znaleźć odpowiedź. Odczuwam jednak pewien entuzjazm w dostrzeżeniu punktów stycznych z tym modelem teoretycznym. Jeśli dobrze został przeze mnie dotychczas odczytany, z pewnością okaże się użyteczny.

Literatura:

Barać S., *Feministička kontrajavnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920.-1941*, Beograd 2015.

Belović-Bernadzikovska, J., *Memoari*, privatna zbirka, 0-BJ-86-17, Historijski arhiv Sarajevo.

Belović-Bernadzikovska, J. (red.), *Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas*, Sarajevo 1913.

Czermińska M., *Badania nad prozą niefikcyjną – sukcesy, pułapki, osobliwości* [w:] *Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995*, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996.

Durkalewicz W., „Podstawą obcowania jest pamięć”. *Władysława Panasa semiotyczna wizja kultury wobec koncepcji Jurija Łotmana*, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, Tom LX, zeszyt 1, 2012, ss. 179-192.

Erl A., *Kultura pamięci. Wprowadzenie*, red. n. M. Saryusz-Wolska, tłum. A. Teperek, Warszawa 2018.

Ivanić D., *Uspomene*, red. J. Milanović, Beograd 2015.

Koch M., *Mistrzynie Myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX–XXI wiek)*. Poznań 2019.

Magazinović M., *Moj život*, red. J. Šantić, Beograd 2000.

Omerović E. S., Lis T. J. (red.), *Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske (Ljube T. Daničić)*, Sarajevo 2023.

Żółkiewski S., *Teksty kultury. Studia*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.